

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ REST И GRAPHQL API ПРИ ПОИСКЕ ВЛОЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

PERFORMANCE EVALUATION OF REST AND GRAPHQL API WHEN SEARCHING NESTED OBJECTS

КОСТАРЕВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

KOSTAREV KIRILL PAVLOVICH,
Bauman Moscow State Technical University.

В данной статье рассматриваются методы REST и GraphQL для обмена данными между веб-приложениями. Представлены некоторые из основных протоколов для коммуникации между приложениями. Охарактеризованы показатели, используемые для сравнения показателей производительности разработанных API в REST и GraphQL. Проведен эксперимент с целью оценки производительности API, реализующих REST и GraphQL, при запросе вложенных объектов. Разработаны прототипы каждого API для измерения производительности. Исходя из полученных результатов, сделан вывод, что GraphQL обеспечивает лучшую производительность в большинстве оцененных сценариев.

This article discusses REST and GraphQL methods for data exchange between web applications. Some of the main protocols for communication between applications are presented. The indicators used to compare the performance indicators of the developed APIs in REST and GraphQL are characterized. An experiment was conducted to evaluate the performance of APIs implementing REST and GraphQL when querying nested objects. Prototypes of each API have been developed to measure performance. Based on the results obtained, it is concluded that GraphQL provides the best performance in most of the evaluated scenarios.

Ключевые слова: GraphQL, REST, запросы, вложенные объекты, API.

Key words: GraphQL, REST, queries, nested objects, API.

Введение.
Во все более взаимосвязанном мире пользователи требуют повышенной доступности с низкой задержкой доступа к информации, получаемой из сети. С расширением Интернета на разнородные устройства, такие как смартфоны, планшеты и устройства IoT, вопросы, связанные со временем загрузки и потреблением пропускной способности, становятся все более актуальными [3].

Время загрузки является решающим фактором для удержания пользователей, поскольку большинство пользователей готовы ждать от 6 до 10 секунд, прежде чем покинуть приложение [4]. Фактически, каждая секунда задержки может привести к снижению конверсии. В этом контексте в последние годы произошел переход к модели вычислений данных в Интернете, называемой клиент/сервер, которая устраняет недостатки централизованных вычислений.

Недавно произошел сдвиг в количестве публичных программных интерфейсов (API),

обусловленный переходом в модель коммуникации распределенных приложений, которая теперь широко использует протокол HTTP для обмена информацией. Учитывая эту новую модель разработки, принятие REpresentational State Transfer (REST) в качестве доминирующего метода построения API затмило любые другие технологии или подходы. Хотя несколько альтернатив (в основном SOAP) все еще присутствуют на рынке разработки [5].

Однако, увеличившееся использование REST выявило некоторые ограничения, которые негативно сказываются на производительности таких API в ключевых аспектах. В целом, клиенты с комплексными процедурами требуют поиска вложенных объектов с множественными связями. Из-за особенностей REST API, который предоставляет доступ только к ресурсам, необходимо выполнять несколько запросов на сервере, прежде чем клиент сможет обработать некоторые процедуры, поскольку не вся информация передается в одном ответном сообщении. Кроме того, большинство этих вызовов возвращают данные, не нужные в контексте выполняемой процедуры, что известно как избыточное получение данных. Таким образом, было предложено несколько решений для повышения эффективности поиска данных, учитывая форматы запросов и ответов, а также оптимизируя количество запросов в сети.

Недавняя тенденция включает в себя декларативную модель запроса данных, в которой клиентские приложения указывают, какие данные им нужны. Такие модели оптимизируют связь с сервером для более эффективного получения данных. Это и есть цель GraphQL, направленная на устранение некоторых хронических проблем дизайна REST, таких как версионирование API, множественные обходы и чрезмерный трафик данных в сети.

В работах других авторов преимущественно рассматриваются общие аспекты сравнения, без уделения должного внимания анализу производительности при выполнении операций с вложенными объектами. Такие операции являются чрезвычайно распространенными при взаимодействии с программными интерфейсами. Отсюда следует, что настоящая работа стремится заполнить этот пробел, предоставляя детальный анализ и сравнение производительности при обработке вложенных структур данных [1; 2].

Обмен данными между приложениями.

В этом разделе представлены некоторые из основных протоколов для коммуникации между приложениями. Рассматривается описание моделей коммуникации REST и GraphQL.

REpresentational State Transfer.

REpresentational State Transfer (REST) – это архитектурный стиль, основанный на наборе принципов, описывающих, как определяются и адресуются сетевые ресурсы. Принятие REST как преобладающего метода для создания публичных API в последние годы затмило любые другие технологии или подходы. Простота REST, который занимается только структурой данных и транспортировкой, вместе с его естественной интеграцией с HTTP, сделала его выбранным методом для приложений Web 2.0 для экспонирования своих данных [6].

Модель зрелости Ричардсона описывает требования для разработки хорошо структурированного REST API и соответствия ограничениям, определенной архитектурой. Чем лучше API соответствует ограничениям — клиент/сервер, без сохранения состояния, кэширование, единообразный интерфейс, слоистые системы или код по требованию — тем лучше он будет оценен. Модель Ричардсона описывает 4 уровня (0-3) [5], при этом уровень 3 обозначает действительно RESTful API.

Однако с развитием и увеличением сложности API, коммуникация через протокол REST часто оказывалась неосуществимой. Это является следствием реализации REST, которая требует выполнения множества запросов между клиентом и сервером для получения сложных объектов с вложенными атрибутами. Также реализации REST могут способствовать практике избыточной выборки данных, когда клиент извлекает некоторую информацию с сервера, а ответ содержит больше данных, чем нужно клиенту. Еще одна сложность — вер-

сионирование API, которое происходит, когда есть значительные изменения в API, подлежащие разрушению кода в клиентских приложениях.

Граф-структурные архитектуры.

GraphQL – это язык запросов, созданный Facebook в 2012 году, который предоставляет общий интерфейс клиент-сервер для манипулирования и извлечения данных. Он использует систему, называемую запросами, определенными клиентом, в которой формат ответа на запрос определяется клиентом. Таким образом, поскольку структура данных не закодирована, запрос данных на сервере становится более эффективным для клиента [7].

Также запросы с использованием GraphQL всегда возвращают только то, что было предварительно определено запросом. Запросы GraphQL не только дают доступ к свойствам одного ресурса, но также следуют ссылкам между ними. В результате, в то время как типичные REST API требуют загрузки множества URL, GraphQL API получает все необходимые данные в одном запросе.

С другой стороны, основная угроза, которую облегчает GraphQL, – это атаки типа «отказ в обслуживании» [8]. Сервер GraphQL может подвергаться атакам с использованием чрезмерного числа сложных запросов, которые могут исчерпать все ресурсы сервера. Этот тип атаки не является специфичным только для GraphQL, но в этом случае требуется дополнительная осторожность, чтобы избежать их. Существуют, однако, некоторые процедуры, которые, если их реализовать, могут смягчить угрозу. Можно заранее выполнить анализ стоимости запроса и установить порог количества данных, которое запрос может использовать, также можно реализовать тайм-аут, при котором запросы, требующие много времени для выполнения, удаляются из очереди выполнения.

Исследование производительности.

Для исследования производительность представлен пример, основанный на упрощенной схеме приложения онлайн-кинотеатра. Для выполнения релевантных запросов смоделирована схема, содержащая четыре сущностей, представляющих реальные запросы и производящих информацию для анализа производительности.

Рис. 1. Модель схемы данных онлайн-кинотеатра

Модель на рис. 1 представляет собой схему данных представления онлайн-кинотеатра с возможностью показа подборок, состоящие из фильмов или персон, по различным тематикам. Онлайн-кинотеатр содержит тематические подборки, каждая из которых содержит определенное количество фильмов или персон на выбор пользователя.

Показатели сравнения производительности.

Для сравнения показателей производительности разработанных API в REST и GraphQL были определены четыре показателя: время использования ЦПУ, потребление памяти, время отклика и размер ответа.

Следует отметить, что каждая метрика измерялась отдельно, так что результаты, связанные с конкретным показателем, не влияли на результаты других.

Определение каждого показателя приведено ниже:

- **Время использования ЦПУ:** время в миллисекундах (мс), в течение которого ЦПУ обрабатывало инструкции;
- **Потребление памяти:** объем памяти в мегабайтах (МБ), использованный API в каждом поиске;
- **Время отклика:** временной интервал в миллисекундах (мс) между каждым запросом и соответствующим ответом;
- **Размер ответа:** размер ответа в байтах.

Показатель время использования ЦПУ можно определить формулой (1):

$$CPU = \frac{\sum \Delta_{cpu}}{n}, \# \quad (1)$$

где n – количество ЦПУ;

Δ_{cpu} – время использования ЦПУ приложением.

Потребление памяти определяется формулой (2):

$$mem = \frac{m}{M} * 100, \# \quad (2)$$

где m – количество памяти, использованное приложением;

M – общее количество памяти.

В случае с REST API время отклика учитывает все необходимые запросы и определяется формулой (3):

$$\Delta t = T2 - T1, \# \quad (3)$$

где $T1$ и $T2$ представляют соответственно время запроса и время ответа.

В случае с REST API для размера ответа учитывается средний размер суммы всех запросов и определяется формулой (4):

$$size = \sum_{i=1}^n t_i, \# \quad (4)$$

где t_i – размер каждого ответа;

n – общее количество запросов.

Для корректного отображения реального потребления ресурсов приложением, базовое использование ЦПУ и памяти в состоянии ожидания исключено из окончательных вычислений. Были зафиксированы ресурсные показатели приложения в режиме бездействия, то есть

без обработки входящих запросов. Последующий этап включал вычитание этих начальных значений из ресурсных показателей, зарегистрированных в момент активации API-запросов, что позволило точно определить объем ресурсов, затраченных непосредственно на выполнение функциональных операций.

На рис. 2 показано, как будут извлекаться показатели. Использование ЦПУ и потребление памяти будут измеряться с помощью инструментов Node.js через журналы в исходном коде прототипа. Размер ответа и время ответа будут извлекаться с использованием инструмента Postman по завершении запросов.

Рис. 2. Схема архитектуры API и показ критериев сравнения

Использование ЦПУ и потребление памяти будут измеряться с помощью инструментов Node.js через журналы в исходном коде прототипа. Размер ответа и время ответа будут извлекаться с использованием инструмента Postman по завершении запросов.

Использованные инструменты.

Выбор инструментов для проведения эксперимента является важной частью планирования исследования. API были написаны на JavaScript, используя спецификацию ECMAScript 6, что позволяет получить доступ к инструментам для создания веб-сервисов, таких как Node.js, использованный в данном исследовании. Для сохранения данных используется MongoDB, который принимает объектно-ориентированную модель данных.

Для упрощения создания веб-серверных приложений используется фреймворк Express.js. В разработанных прототипах Express.js действует как промежуточное ПО, которое управляет маршрутами и делегирует ответственность за интерпретацию запросов контроллерам в REST API и резолверам в GraphQL API.

Некоторые инструменты используются в качестве клиентов созданных API и выполняют запросы. В основном для выполнения запросов API используется программное обеспечение Postman. Вместе с ответом на запрос Postman предоставляет информацию, такую как необходимое время для ответа и его размер в байтах. Эти возможности в сочетании с опцией

выполнения настраиваемого количества итераций для каждого запроса лежат в основе оценки производительности как REST, так и GraphQL API.

Предположения и гипотезы.

Предположения о различиях в производительности между API основаны на теоретических основаниях. Они базируются на понимании того, что протоколы позволяют реализовать комбинацию техник для позитивного влияния на производительность API. Следовательно, обе реализации должны обладать одинаковыми свойствами, следуя лучшим практикам, моделям зрелости и документации.

Гипотезы данного исследования:

- Размер ответа будет меньше при использовании GraphQL;
- Время ответа будет короче при использовании GraphQL;
- Время использования ЦПУ будет короче при использовании REST;
- Потребление памяти будет ниже при использовании REST.

Таким образом, будут выполнены поиски как в REST, так и в GraphQL API для извлечения необходимой информации для формулирования ответов. Для выполнения этих поисков, измерения производительности таких API, обработки их ответов и их сравнения будут использоваться некоторые инструменты.

Сценарии использования.

API были построены для ответа на запросы, возвращая ответы в формате JSON, чтобы создать фактор измерения производительности тестового выполнения. Для выполнения эксперимента активны только необходимые приложения. Таким образом, при выполнении запросов активными будут либо сервер REST, либо сервер GraphQL, а также сервер базы данных MongoDB и клиентское приложение Postman.

Сервер REST состоит из HTTP-сервера, написанного на JavaScript и работающего на сервере Node.js, который получает HTTP-запросы. В зависимости от метода и URL запроса сервер направляет его соответствующему контроллеру. Затем контроллер делает запросы к базе данных MongoDB и записывает соответствующие данные о задержке. После обработки ответ отправляется клиенту.

Для измерений клиентское приложение, например, отправляет запрос на получение всех подборок, соответствующей тематики. Как видно из табл. 1, он должен выполнить запрос /selections, который интерпретируется сервером REST. Сервер запрашивает базу данных и возвращает ответ в формате JSON со всеми зарегистрированными в API подборками.

Таблица 1. Список запросов

URI	Описание
/selections	Запрос списка всех подборок
/selections/:id	Запрос подборки с определенным идентификатором
/movie	Запрос списка всех фильмов
/movie/:id	Запрос фильма с определенным идентификатором
/person	Запрос списка всех персон
/person/:id	Запрос персоны с определенным идентификатором
/showcase	Запрос всех витрин онлайн-кинотеатра
/showcase/:id	Запрос витрины онлайн-кинотеатра с определенным идентификатором

Сервер GraphQL также был реализован с использованием Node.js. Различие по сравнению с реализацией сервера REST заключается в том, что сервер GraphQL отправляет все запросы в свое ядро, а не направляет входящие запросы множеству различных контроллеров. GraphQL анализирует запрос и отправляет параметры соответствующим резолверам, распо-

ложенным в схемах данных. Эти функции выполняются, когда запрашиваются соответствующие поля, и результаты возвращаются в ответе. Чтобы извлечь некоторую информацию в API GraphQL, необходимо сделать запрос с использованием метода HTTP GET с желаемым запросом. API обрабатывает запрос и возвращает объект JSON.

Результаты.

Полученные в ходе тестов результаты представляют средние значения, собранные после выполнения 30 итераций для каждого запроса, а также были настроены три сценария для более детального анализа результатов. Эти сценарии имеют разное количество записей для сущностей Selections и Showcase, так как именно они оказывают наибольшее влияние на эффективность работы API.

Описание трех сценариев представлено в табл. 2.

Таблица 2. Список сценариев исследования

Название сущности	Сценарий 1 (S1)	Сценарий 2 (S2)	Сценарий 3 (S3)
Showcase	1	5	10
Selections	10	100	500
Movie	100	1000	3000
Person	100	1000	3000

Результаты, полученные в ходе тестов, представляют собой средние значения, собранные после нескольких выполнений сценариев последовательным образом. Анализируя результаты, можно определить различия в производительности API, подчеркивая разницу в полученном размере ответа.

Время использования ЦПУ.

Анализируя время использования ЦПУ, представленное на рис. 3, можно увидеть, что производительность API REST и GraphQL схожа в сценариях S1 и S2. В то же время, запросы из сценария S3 демонстрируют, что REST API менее эффективен и требует больше времени ЦПУ.

Рис. 3. Время использования ЦПУ

Потребление памяти.

Результаты сравнения потребления памяти показывают, что API REST также менее эффективен, чем API GraphQL. Результаты можно увидеть на рис. 4. При сравнении результатов сценариев S1 и S3 API REST оказался примерно на 15% менее эффективным, чем API GraphQL. Различие более значительно при сравнении результатов S2, в котором API GraphQL потребляло 127 мегабайта памяти, а API REST – 178 мегабайта, разница составляет примерно 30%.

Рис. 4. Потребление памяти

Время ответа.

Как и ожидалось, API, реализованный с использованием GraphQL, действительно отвечал на запросы быстрее, чем API REST. Разница во времени ответа API на выполнение запросов показана на рис. 5.

Рис. 5. Время ответа

В запросах сценария S1 API REST демонстрировало время ответа 147 мс, в то время как API GraphQL отвечало на запрос за 115 мс, что представляет собой разницу в 21%. При анализе запросов сценария S2 API REST отвечало на эти запросы за 1108 мс, а API GraphQL возвращало результаты за 925 мс, разница в 16%. Наконец, запросы сценария S3 были отвечены за 2261 мс в API REST и за 1725.70 мс в API GraphQL, что представляет собой разницу в 23%.

Размер ответа.

Другим ожидаемым результатом было то, что размер ответа API GraphQL окажется меньше, чем у API REST. Эта гипотеза подтвердилась, как видно на рис. 6. Сравнение трех сценариев показывает постоянную разницу около 80% между API REST и API GraphQL.

Рис. 6. Размер ответа

API REST ответил на запросы с размером ответа 174 килобайта, 1740 килобайта и 4980 килобайт для сценариев S1, S2 и S3, соответственно. Аналогично, при использовании GraphQL API размер ответов составил 31 килобайта, 322 килобайта и 967 килобайта. Сравнение трех сценариев показывает постоянную разницу примерно в 80% между REST API и GraphQL API.

Выводы.

В данной работе представлены концепции и модели взаимодействия между приложениями, а именно REST и GraphQL. Проведены эксперименты для сравнения их с точки зрения времени ответа, объема используемого трафика и потребления компьютерных ресурсов.

Исследование производительности продемонстрировало, что GraphQL обеспечивает значительные преимущества по сравнению с REST. В частности, было выявлено, что GraphQL способен сократить время использования ЦПУ, особенно в сложных сценариях, где его эффективность превосходит REST на 15-30% в зависимости от объема данных. Более того, время ответа на запросы при использовании GraphQL оказалось короче, чем у REST, с разницей в 16-23%. Это подтверждает, что GraphQL может значительно ускорить обработку запросов. Одним из наиболее заметных открытий стало то, что размер данных, возвращаемых через GraphQL, на 80% меньше по сравнению с REST. Это указывает на значительное

уменьшение сетевой нагрузки и оптимизацию передачи данных, что особенно критично для приложений с ограниченным доступом к сетевым ресурсам или работающих в условиях медленного соединения.

Тем не менее, зрелость экосистемы GraphQL все еще широко обсуждается сообществом. В будущих работах можно было бы рассмотреть, как использование архитектур на основе графовых структурах данных можно оптимизировать разработку программного обеспечения не только в количественном, но и в качественном аспекте, учитывая опыт разработчиков. Другие работы могут также рассмотреть преимущества строго типизированной коммуникации, такой как GraphQL, или возможность применения теории категорий в контексте GraphQL.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тонкушин М.В. Сравнительный анализ технологий GraphQL и REST / М.В. Тонкушин, К.В. Гудков // Современные информационные технологии. 2019. № 29. С. 127-131. EDN NOFHNN.
2. Калиниченко Г.А. Сравнение технологий GraphQL и REST API в разработке современных клиент-серверных приложений / Г.А. Калиниченко, С.В. Скороход // Технические науки: проблемы и решения: Сборник статей по материалам III-IV международной научно-практической конференции. Том 3-4 (3): Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука", 2017. С. 47-52. EDN ZRTUPX.
3. Cisco. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016–2021 White Paper. Cisco CO. 2017. URL: <https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2017/m02/cisco-mobile-visual-networking-index-vni-forecast-projects-7-fold-increase-in-global-mobile-data-traffic-from-2016-2021.html>.
4. Work S. How Loading Time Affects Your Bottom Line. 2018. URL: <https://goo.gl/xUpdJ8> (дата обращения: 07.03.2024).
5. Lensmar O. Is REST losing its flair – REST API Alternatives. 2013. URL: <https://goo.gl/bPm1ez> (дата обращения: 07.03.2024).
6. Battle R., Benson E. Bridging the semantic Web and Web 2.0 with representational state transfer (REST) // Journal of Web Semantics. 2008. No. 6 (1). pp. 61-69.
7. Schrock N. GraphQL Overview 2015. URL: <https://goo.gl/wX2VJ8> (дата обращения: 07.03.2024).
8. Neumann A., Laranjeiro N., Bernardino J. An Analysis of Public REST Web Service APIs // IEEE Transactions on Services Computing. 2021. Vol. 14(4). pp. 957-970

© Костарев К.П., 2024.